

Narkolepsi-Katapleksi Sendromu

Araş. Gör. Dr. Şevki Şahin* Uz. Dr. Nilay Değirmenci **

İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı* ve Kadıköy Vatan Hastanesi Nöroloji Bölümü **

Uyku hastalıkları ile ilgili gerçek anlamda bilimsel çalışmalar, geçen yüzyılın başında Amerika ve Avrupa'da başlamıştır. Bu çalışmaların üzerine geliştirilen temel bilgiler ise uyku tıbbının yetmişli yılların başında ayrı bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Narkolepsi-katapleksi sendromu, uyku hastalıkları içinde hala gizemini koruyan bir hastalık olup;

1. Uzamış uykululuk hali ile karakterize uyku/uyanıklık regülasyonunun bozukluğu,

2. İstemsiz kas relaksasyonu şeklinde kısa süreli epizodlar (katapleksi),

3. Uyku paralizi,

4. Hipnogojik ve hipnopompik halüsinasyon bulgularından oluşan bir sendromdur. Narkolepsi, ilk kez 1880 yılında Gelineau tarafından adlandırılmıştır. Narkolepsi-katapleksi sendromu nadir olmayıp % 0.05 sıklığında görülmektedir. Hastalık, erkeklerde daha fazla görülür ve çocukluk yaşlarında başlayabileceği gibi, 50'li yaşlara kadar da ortaya çıkabilir. Genellikle ilk semptom, birkaç yıl içinde belirginleşen gündüz uykularında uza-

madır². Atakların sıklığı giderek artar ve çoğu olguda uyku epizodları karşıkonulamaz bir uyku isteği ve yoğun yorgunluk hissini izler. Ataklar birkaç saniye ile 30 dakika arasında sürer. Katapleksi gülme, nadiren ağlama gibi yoğun emosyonel durumlarda veya nadiren de aşırı ve ani gürültü gibi durumlarda indüklenen yüz ve çene kaslarının tonus kaybı ve bu kaybın gövde ve diğer vücut kısımlarına yayılmasıyla karakterize ani kas güçsüzlüğüyle ortaya çıkar. Buna, ağız çevresinde kasılma da eşlik edebilir. Uzamış gündüz uykularından yaklaşık 2 yıl sonra katapleksi ortaya çıkabilmektedir.

Narkolepsi-katapleksi sendromu, ICSD (*International Classification of Sleep Disorders*) sınıflandırmasına göre tanı kriterleri içinde;

1. En az 3 ay boyunca gün içinde tekrarlayıcı uyku ataklarının görülmesi,

2. Emosyonel durumla ilişkili olarak ani postural kas tonusunun kaybı ile katapkesinin görülmesi sayılmaktadır.

Narkolepsi için ayrıca daha ayrıntılı

linik bilgilerin yanı sıra, polisomnografik ve MSLT (*Multiple Sleep Latency Test*) dediğimiz gündüz uykululuğun kalitatif kriterlerle gösterilebildiği testlerle de bir takım kriterler oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kriterler;

1. Aşırı uykululuk hali veya ani kas güçsüzlüğü,

2. Aşağıdaki bulguların olması;

* uyku paralizi,

* hipnogojik halüsinasyon,

* otomatik davranışlar,

* major uyku epizodunun bozulması,

3. Polisomnografi tetkikinde aşağıdaki bulgulardan en az birinin görülmesi;

* uyku latansı <10 dk,

* REM uyku latansının <20 dk ve MSLT'de uyku latansının <5 dk olması,

* Uykunun başlangıcının en az 2 REM periyodu ile olması,

4. Herhangi medikal veya psikiyatrik bozukluk semptomlarının olmasıdır.

Etyopatogenez

Önüme geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma isteği olarak tanımla-

NARCOLEPSY-CATAPLEXY SYNDROME

Ş. Şahin*, N. Değirmenci**, İ. U. Medical Faculty Department of Neurology*, Kadıköy Vatan Hospital Neurology Section*, İstanbul, Turkey

nan narkolepsi, sıklıkla herediter geçişli ve etyolojisi hala tam olarak bilinmeyen bir hastalık olmakla birlikte, HLA subgruplarından mutasyona uğramış HLA-DR2 ve HLA-DQB1-0602 allelinin normal popülasyona göre olgularda % 95 daha fazla görülmesi, hastalığın genetik yönünü desteklemektedir. Ayrıca, yapılan deneysel çalışmalarda patojenezinde HLA sisteminin de rol oynadığı otoimmün bir hadisenin olabileceği yönünde bilgiler de mevcuttur^{4,5}. Değişik klinik ve radyolojik çalışmalarda, kataplekside beyin bir çok bölgesinin etkilendiği tespit edilmiştir. Burada şaşırtıcı bulunan ise, bu bölgelerin rüyalarımızda senkronize bir şekilde çalışarak hareket etmemizi engelleyen, yani atonik kalmamızı sağlayan bölgelerin patolojik olmasıdır⁶. Özellikle narkoleptiklerde predominant inferior temporal ve inferior frontal olmak üzere, bilateral kortikal gri cevherin etkilendiği de gösterilmiştir. Göreceli olarak global gri cevher kaybının hastalık öyküsü ve süresiyle ilişkili olduğu saptanmıştır⁷. Narkolepside görülen ılımlı kognitif bozukluğun frontotemporal beyin aktivitesiyle ilişkili kortikal nöron organizasyonunun bozulması sonucu geliştiği savı da, bu noktadan yola çıkılarak ortaya atılmıştır⁸. Hipnogojik halisünasyonların da, özellikle inferior frontal girus ve temporal lob gri cevherin etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıktığı rapor edilmiştir⁹. Narkoleptik hastalarda normal popülasyona göre depresyon prevalansının artmış olmasının, orbitofrontal ve subgenual kortikal volüm kaybı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir^{10,11}.

Son yıllarda, narkolepsi etyolojisinde hipotalamik orexin-A üretiminin yetersizliğinin rol aldığını düşündüren çalışmalar yapılmıştır¹². Orexin-A ve orexin-B; 33 ve 28 aminoa-

sitten oluşan birer nöropeptid olup, lateral hipotalamustaki bir grup nöronda yoğun olarak bulunur¹³. Akson terminalinde aktive olan orexin, inhibitör nörotransmitter olan gama-aminobütirik asid (GABA) ve eksitator nörotransmitter olan glutamat salınımını artırır¹⁴. Hipotalamustaki orexin/hipokretin bağlı nöronların projeksiyonları; beyin sapında, locus coeruleus, dorsal raphe nükleus, mesensefalopontin tegmentumun kolinerjik bölgesi ve pontin retiküler formasyona etkir ve REM uyku kontrolünü sağlar. Köpeklerde yapılan deneysel çalışmalarla narkolepsi-katapleksi sendromunun herediter formunda orexin tip-2 reseptör geninin defektif ve mutasyona uğramış olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmaların sonucu, kas atonisini içeren REM uyku bulgularının efektör nöronlarının pontin retiküler formasyonda lokalize olduğu ve bu alanın orexin anormalitesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir¹⁵. Narkoleptik hastalarda MRG ile yapılan çalışmalarda, hipokretin-orexin ilişkili hipotalamik nöronlarda selektif azalma olduğu saptanmıştır. Ayrıca, narkoleptik hastalarda BOS'da orexin-A düzeyinin azaldığı gösterilmiştir.

Narkolepsi nedenleri genellikle idiyopatik olsa da, bazı beyin patolojilerinde de görülebilmektedir. 1975-1998 yılları arasında narkolepsiye eşlik eden farklı santral sinir sistemi bozuklukları bozuklukları da tanımlanmıştır. Örneğin bir çalışmada, % 39 hastada hipotalamo-pitüiter sendrom olduğu bildirilmiştir¹⁶. En sık semptomatik narkolepsi yapan durumlar ise, diensefalon veya beyin sapına lokalize neoplazmalar ve kraniyofaringioma, diansefalik sarkoidoz, pitüaror adenom, AV malformasyon, multipl skleroz gibi diğer diansefalik lezyonlar olarak bildirilmiştir¹⁷⁻¹⁹.

Narkolepsi fizyopatolojisinde primer REM uyku düzenleyici olarak bilinen rostral pontin tegmentumun rol oynaması nedeniyle; pontin infarkt, orta beyin glioblastoması ve 4. ventrikül subependimoması gibi beyin sapı lezyonlarının da narkolepsi ve ilişkili semptomları ortaya çıkardığı bildirilmiştir. İzole katapleksi ise, pontin pilositik astrositomalı hastalarda tanımlanmıştır²⁰⁻²². Özellikle semptomatik olgularda en önemli sorun, narkolepsi ve katapleksinin bu hastalıklarla ilişkili mi yoksa koinsidental olarak mı görüldüğüdür²³. Semptomatik narkolepsilerde HLA-DR2 geninin bulunmaması ise en önemli ipucudur²⁴.

Tedavi seçenekleri

Günümüzde yapılan çalışmalarla etiyolojisi giderek aydınlatılan narkolepsinin tedavi seçenekleri de buna paralel olarak artmaktadır. Daha önceki yıllarda bir santral sinir sistemi stimülanı olan metilfenidat (Ritalin®), çoğu narkolepsi olgusundan tercih nedeni idi²⁵. Metilfenidat kullanımı ile kardiyovasküler sistem ve gastrointestinal sistem yan etkileri gelişebilir (*anksiyete, çarpıntı, kusma, vb*). Ayrıca, ilacın kötüye kullanım riski mevcuttur^{26,27}. Katapleksi için diğer ilaçlarla kombine edilebilir. Başlangıç dozu sabah 10 mg'dır ve 80-100 mg'a kadar çıkılabilir.

Amfetaminler, bazı yan etkileri olmasına rağmen, uzamış gündüz uykusu için verilebilmektedir. Yan etkileri arasında progresif HT, kişilik değişiklikleri yer almaktadır. Amfetamine bağlı kesilme bulguları ortaya çıkabilir, ki bunlar; disfori, halsizlik, huzursuzluk, rüyaların bozulması, insomni veya hipersomni, apati, psikomotor retardasyon ve ajitasyondur.

Selegilin, bölünmüş dozlar halinde 20-40 mg/gün dozunda tiraminden kısıtlı diyetiyle faydalı olabilmektedir²⁸. Pemolin ve yohimbinin narkolepside uyku latansını artırmada önemli etkileri vardır²⁹. Antidepresanlar katapleksiye sık kullanılan ilaçlar olup, içlerinde hala en çok tercih edileni trisiklik bir antidepresan olan imipramin'dir (Tofranil®). Genelde iyi tolere edilir, ancak zamanla etkinliği azalabileceğinden dozunun artırılması gerekebilir. Günde 3 kez 25 mg ile başlanıp, 150 mg/gün dozuna kadar 2 yıllık bir süre içinde dozunun artırmak gerekebilir. Bazen antikolinergik yan etkileri nedeniyle, somnolans, empotans ve idrar retansiyonuna yol açabilir³⁰.

Ülkemizde de yakın bir tarihte kullanıma girmiş olan modafinil (Modiodal®), güçlü bir alfa 1-adrenerjik aktivatör olup, günümüzde narkolepsi-katapleksi sendromunun tedavisinde neredeyse en sık kullanılan ilaçlardan birisi olmuştur^{31,32}. Modafinil, dopaminerjik agonist etki de gösterir ve santral sinir sistemine özgül etki eder³³. Yapılan hayvan çalışmalarında modafinil'in, amfetamin ve metilfenidat'tan farklı beyin bölgelerinde etki gösterdiği saptanmıştır. Metilfenidat ve amfetamin beyinde korteks, bazal gangliyon ve nukleus accumbens üzerinden etki gösterirken, modafinil'in ise özgül olarak anterior hipotalamus, amigdala sentral nukleusu üzerine etki ettiği ve bu alanların da uyku/uyanıklık davranışını regüle ettiği saptanmıştır^{34,35}. Modafinil'in orexin bağlı nöronları aktive ettiği de rapor edilmiştir³⁶. Modafinil, günde tek doz halinde 200-400 mg olarak verildiğinde, uzamış gündüz uykusu üzerine etkili olabileceği gibi, olgulara göre bölünmüş dozlar halinde de kullanılabilir³⁷. Modafinil'in plasebo ile yapılan

çalışmalarda, 200 mg dozunda yan etkisinin plasebodan farklı olmadığı ve bu dozda Epworth gündüz uykululuk skalasında belirgin düzelme sağladığı gösterilmiştir³⁸. Modafinil ile ilgili en sık yan etkinin baş ağrısı olduğu saptanmıştır. Diğer stimulanlarla görülen uykusuzluk oluşumu modafinil kullanımında izlenmemiş, ayrıca amfetamin benzeri kesilme belirtileri görülmemiş ve ayrıca yine bu çalışmalarda modafinil'in kötüye kullanımının çok düşük olduğu gösterilmiştir^{39,40}.

Yapılan tüm bu çalışmalar, narkolepsi-katapleksi sendromunun gizemlerini birer birer aydınlatırken, tedaviye yönelik yeni alternatifleri de beraberinde getirmektedir.

Summary

The narcolepsy-cataplexy syndrome is a poorly understood disorder. It is characterized by prolonged sleepy state, and impaired regulation of sleep/awakening cycle, brief episodes of involuntary muscular relaxation (cataplexy), sleep paralysis, hypnagogic and hypnopompic hallucinations. Though its etiology is not very clear yet, it is considered to be a hereditary disease related to HLA subgroups (especially HLA-DQB1-0602) and believed to be due to involvement of the gray substance in the various sections of the brain and degeneration of the neurons associated with hypothalamic origin. Under the light of these information, the treatment of narcolepsy-cataplexy syndrome is being improved day by day.

Kaynaklar

- 1.Thorpe MJ. International classification of sleep disorders. Diagnostic and coding manual. Diagnostic Steering Committee. Rochester, Minnesota: American Sleep Disorders Association, 38-39,1999
- 2.Findley L, Unverzagt M, Guchu R, et al: Vigilance and automobile accidents in

patients with sleep apnea or narcolepsy. Chest 108: 619-620, 1995.

3.Parkes JD, Crift SJ, Dahlitz MJ, et al: The narcoleptic syndrome-editorial. J Neurol Neurosurg Psychiatry59: 221-223, 1995.

4. Mignot E, Lin X, Arrigoni J, et al. DQB*0602 and DQA1*0102 (DQ1) are better markers than DR2 for narcolepsy in caucasian and black Americans. Sleep 14: 60-67, 1994.

5.Mignot E, Hayduk R, Black J, Grumet FC, Guilleminault C. HLA DQB1*0602 is associated with cataplexy in 509 narcoleptic patients. Sleep 20: 1012-1020, 1997.

6.Basetti C, Aldrich MS, Qint DJ. MRI findings in narcolepsy. Sleep20: 630-631, 1997.

7.Kaufmann C, Schuld A, Pollmacher T, Auer DP. Reduced cortical gray matter in narcolepsy: Preliminary findings with vowel-based morphometry. Neurology 58: 1852-1855, 2002.

8. Satz P, Heilbronner RL. Evidence of a perceptual-encoding deficit in narcolepsy ? Sleep 16: 123-127, 1993.

9. Leviton C, Word PB, Catts SV. Superior temporal gyral volumes and laterality correlates of auditory hallucinations in schizophrenia. Biol Psychiatry 46: 955-962, 1999.

10. Daniels E, King MA, Smith IE, Shneerson JM. Health-related quality of life in narcolepsy. J Sleep Res. 10: 75-81, 2001.

11.Drevets WC, Price JL, Simson JR, et al. Surgengual prefrontal cortex abnormalities in mood disorders. Nature 386: 824-827,1997.

12. Overeem, Mignot E, Von Dille JG, Lammers GJ. Narcolepsy: clinical features, new pathophysiologic insights, and future perspectives. J Clin Neurophysiol 18: 78-105, 2001.

13. Sakurai T, Moriguchi T, Fruya K, et al. Structure and function of human prepro-orexin gene. J Biol Chem 274: 17771-17776, 1999.

14. Vanden Pol AN. Hypothalamic hypocretin (orexin): robust innervation of the spinal cord. J Neurosci 19: 3171-3182, 1999.

15. Lin L, Fararo J, Li R, et al. The sleep disorder canine narcolepsy is caused by a mutation in the hypocretin (orexin) receptor 2 gene. Cell 98: 365-376, 1999.

16. Malik S, Boeve BF, Krohn LE, Silber MH. Narcolepsy associated with other central nervous system disorders. Neurology 57: 539-541, 2001.

17. Aldrich MS, Naylor MW. Narcolepsy associated with arteriovenous malformation of the diencephalon. Sleep 18: 202-205, 1995.

18. Younger DS, Pedley TA, Thorpy MJ. Multiple sclerosis and narcolepsy: possible similar genetic susceptibility. Neurology 41: 447-448, 1991.

19.Lankford DA, Wellman JJ, O'Hara C. Posttraumatic narcolepsy in mild to moderate closed head injury. Sleep17: 25-28,

- 1994.
20. Rivera VM, Meyer JS, Hata T, et al. Narcolepsy following cerebral hypoxia ischemia. *Ann Neurol* 19: 505-508, 1986.
21. MA TR, Ang LC, Mamelak M, et al. Narcolepsy secondary to fourth ventricular subependymoma. *Can J Neurol Sci.* 23: 59-62, 1996.
22. D'Cruz OF, Vaughn BV, Gold SH, et al. Symptomatic cataplexy in pontomedullary lesions. *Neurology* 44: 2189-2191, 1994.
23. Bonduelle M, Degos C. Symptomatic Narcolepsies: a critical study. *Adv Sleep Res.* 3: 313-332, 1974.
24. Thakker MM, Ramesh VJ, Cape EG, Winston S, Strecker RE, Mc Carley RV. REM Sleep Enhancement and Behavioral Cataplexy Following Orexin (Hypocretin) II Receptor Antisense Perfusion in the Pontine Reticular Formation. *Sleep Research Online* 2(4): 113-120, 1999.
25. Mitler MM, Hajdukovic R: Relative efficacy of drugs for the treatment of sleepiness in narcolepsy. *Sleep* 14: 218-219, 1991.
26. Mitler MM, Aldrich MS, Koob GF, Zarrone VP. Narcolepsy and its treatment with stimulants. *ASDA standards of Practice.* *Sleep* 98: 365-376, 1994.
27. Kajs-Wyllie M. Ritalin revisited : does it really help in neurological injury? *J Neurosci Nurs* 34(6): 303-313, 2002.
28. Hublin C, Partinen M, Kleinanen EH, et al. Selegiline in the treatment of narcolepsy. *Neurology* 44: 2095 -2099, 1994.
29. Wooten: Effectiveness of yohimbine in treating narcolepsy. *South MJ* 87: 1065-1072, 1994.
30. Mignot E, Taheri S, Nishino S. Sleeping with the hypothalamus: emerging therapeutic targets for sleep disorders. *Nat Neurosci* 5 Suppl:1071-1075, 2002.
31. Lin JS, Roussel B, Akaoka H, Fort P, Debilly G, Jouvet M. Role of catecholamines in the modafinil and amphetamine induced wakefulness, a comparative pharmacological study in the cat. *Brain Res* 591: 319-326, 1992.
32. Mignot E, Nishino S, Guilleminault C, Dement WC. Modafinil binds to the dopamine uptake carrier site with lox affinity. *Sleep* 17: 436-437, 1994.
33. Simon P, Hemet C, Ramassamy C, Costentin J. Non-amphetaminic mechanism of stimulant locomotor effect of modafinil in mice. *Eur Neurosychopharmacol* 5: 509-514, 1995.
34. Lin JS, Hou Y, Jouvet M. Potential brain neuronal targets for amphetamine-methylphenidate-and modafinil-induced wakefulness evidenced by c-fos immunocytochemistry in the cat. *Proc Natl Acad Sci* 93: 1418-14133, 1996.

35. Engber TN, Koury EJ, Dennis SA, Miller MS, Contreras PC, Bhat RV. Differential patterns of regional c-fos induction in the rat brain by amphetamine and the novel wakefulness-promoting agent modafinil. *Neurosci Lett* 241: 95-98, 1998.
36. Sakurai T, Moriguchi T, Fruya K, et al. Structure and function of human prepro-orexin gene. *J Biol Chem* 274: 17771-17776, 1999.
37. U.S. Modafinil Narcolepsy Multicenter Study Group. Randomized trial of modafinil for the treatment of pathological somnolence in narcolepsy. *Ann Neurol* 43: 88-92, 1998.
38. Randomized trial of modafinil as a treatment for the excessive daytime somnolence of narcolepsy. U.S modafinil in Narcolepsy Multicenter Study Group. *Neurology* 54: 1166-1175, 2000.
39. Gold LH, Balster RL. Evaluation of the cocaine-like discriminative stimulus effects and reinforcing effects of modafinil. *Psychopharmacology* 126: 286-292, 1996.
40. Warot D, Corruble E, Payon C, Weil JS, Puech AJ. Subjective effects of modafinil, a new central adrenergic stimulant in healthy volunteers: a comparison with amphetamine, caffeine and placebo. *Eur Psychiatry* 8: 201-208, 1993.

2004 senesi için aboneliğinizi yapmayı unutmayın. Lütfen fotokopisini doldurup adresimize gönderiniz.

SENDROM DERGİSİ

2004 Senesi Abonelik Formu

İsim: _____

Soyadı: _____

Ünvanı: _____

Adres*: (ev) Tel:

(iş) Tel:

* Derginin gönderilmesini istediğiniz adresi işaretleyiniz.

Bu formu;

SENDROM Aylık Aktüel Tıp Dergisi

LOGOS YAYINCILIK TİC. A.Ş. (Tel: 0212 - 288 05 41)

Yıldız Posta Cad. Sinan Apt. No: 36 D:66-67 Gayrettepe, 80280 İstanbul adresine postalayınız veya (0212) 211 61 85 no'lu faksaya yollayınız.

Abonelik işleminiz süratle yapılacaktır.

Lütfen aşağıda işaretli şartlarla SENDROM aboneliğimi yapın.

	Hekim	Öğrenci
1 yıllık abone	50.000.000.- TL	25.000.000.- TL
2 yıllık abone	90.000.000.- TL	50.000.000.- TL

Ödemeyi aşağıda detayları belirttiğim kredi kartım ile yapmaktayım.

Kart No:

Kredi Kartı Güvenlik Numarası:
(Kartınızın arkasındaki son üç rakam)

Son Kullanım Tarihi: / / İmza:

VISA MASTERCARD EURACARD

Ödemeyi Logos Yayıncılık Tic. A.Ş. 254320 no'lu hesaba posta çeki ile yapmaktayım. Havale makbuzunu veya fotokopisini abone formu ile birlikte adresinize postalıyorum.